

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL: ANÁLISE DA CONSTITUCIONALIDADE NA ADOÇÃO DE LEI ORDINÁRIA PARA TORNÁ-LA NÃO OBRIGATÓRIA NA REFORMA TRABALHISTA

[Ciências Sociais Aplicadas, Volume 28 – Edição 133/ABR 2024 SUMÁRIO / 26/04/2024](#)

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.11074182

KAISER, Maiara Larissa Kurtz¹
SPAGNOLI, Jonathan Amorim²

RESUMO – Este artigo detalha um estudo sobre a constitucionalidade na adoção de lei ordinária de contribuição sindical para torná-la não obrigatória na reforma trabalhista. A meta principal desta análise foi explorar se a adoção para a tornar não obrigatória viola princípios constitucionais, e para atingir essa meta, definiram-se os seguintes propósitos detalhados: examinar o histórico da contribuição no Brasil, analisar sua natureza jurídica, avaliar argumentos a favor e contra a necessidade de uma lei complementar, investigar implicações da adoção e discutir efeitos práticos da não obrigatoriedade. A estratégia adotada para cumprir esses propósitos envolveu o exame de textos relevantes e a avaliação de informações obtidas de recursos secundários. O estudo descobriu que a mudança legislativa gera um equilíbrio delicado entre necessidades de modernização e questões de legitimidade constitucional

e determinou que a atual configuração legal suscita importantes questionamentos sobre sua adequação e impacto. As reflexões finais sublinham a necessidade de prosseguir com as investigações sobre o tema para enriquecer o entendimento existente e encorajar progressos vindouros.

Palavras-chave: Contribuição Sindical. Lei Ordinária. Reforma Trabalhista. Constitucionalidade. Relacionamento Trabalhista-Sindical.

ABSTRACT – *This document details a study on the constitutionality of adopting an ordinary law on union contributions to make it non-mandatory in labor reform. The main goal of this analysis was to explore whether making it non-mandatory violates constitutional principles, and to achieve this goal, the following detailed purposes were defined: to examine the history of the contribution in Brazil, to analyze its legal nature, to evaluate arguments for and against the need for a complementary law, to investigate the implications of adoption, and to discuss the practical effects of non-mandatory contributions. The strategy adopted to fulfill these purposes involved examining relevant texts and evaluating information obtained from secondary sources. The study found that the legislative change creates a delicate balance between the needs for modernization and issues of constitutional legitimacy, and determined that the current legal configuration raises important questions about its adequacy and impact. The concluding reflections underline the need to continue investigations on the topic to enrich existing understanding and encourage future progress.*

Keywords: *Union Contribution. Ordinary Law. Labor Reform. Constitutionality. LaborUnion Relationship.*

1 INTRODUÇÃO

A temática da contribuição sindical, especialmente no contexto da reforma trabalhista, instiga um exame meticuloso acerca de sua constitucionalidade frente às mudanças legislativas recentes. A adesão à

lei ordinária para a desobrigação insere-se num panorama de debates intensos no âmbito jurídico. A análise parte do pressuposto de que tal contribuição, historicamente, configurava-se como uma imposição legal, destinada ao financiamento das atividades sindicais, é fundamental para a manutenção da estrutura sindical brasileira.

Implementada pela Lei nº 13.467/2017, promoveu alterações significativas nesse cenário, ao introduzir a facultatividade da contribuição, desvinculando-a do caráter compulsório outrora vigente. Esse movimento legislativo demanda uma reflexão aprofundada sobre a adequação dessa mudança ao arcabouço constitucional, sobretudo no que tange aos princípios do Direito do Trabalho e aos direitos fundamentais dos trabalhadores.

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 8º, assegura a liberdade sindical, sendo imperativo analisar em que medida a supressão da obrigatoriedade afeta ou contribui para a concretização desse preceito. A liberdade sindical, pilar do ordenamento jurídico trabalhista, encontra-se intrinsecamente relacionada à autonomia dos sindicatos na gestão de seus recursos e na defesa dos interesses das categorias representadas.

Nesse diapasão, a adoção como instrumento para alterar a natureza levanta questionamentos acerca da possível violação de preceitos constitucionais. A obrigatoriedade da contribuição, até então vigente, era vista por alguns como um mecanismo de fortalecimento da atuação sindical, garantindo recursos para a luta por direitos e melhores condições de trabalho. Por outro lado, a sua facultatividade é defendida sob a ótica da liberdade individual do trabalhador em contribuir ou não para o sindicato.

Analisar a constitucionalidade da adoção de lei ordinária para tornar a contribuição sindical não obrigatória, inserida na reforma trabalhista, é o objetivo geral desta pesquisa. Dessa forma, será realizada uma investigação, visando contribuir para o meio acadêmico e prover bases

adicionais para investigações futuras. Para atender a este propósito principal é demonstrar um entendimento detalhado sobre a temática, foram definidos os objetivos específicos a seguir:

- Examinar o histórico no Brasil e as mudanças trazidas pela reforma;
- Analisar a natureza jurídica à luz da legislação brasileira;
- Avaliar os argumentos a favor e contra a necessidade de uma lei complementar para a alteração da obrigatoriedade;
- Investigar as implicações da adoção na autonomia e financiamento dos sindicatos; – Discutir os efeitos práticos da não obrigatoriedade para trabalhadores e empregadores.

Com o propósito de cumprir as metas propostas e tratar os aspectos essenciais, o problema de pesquisa foi estabelecido desta maneira: A adoção de lei ordinária para tornar a contribuição sindical não obrigatória viola princípios constitucionais?

A pesquisa é então importante porque traz à tona a discussão sobre a adequação e efetividade das normas jurídicas no âmbito das relações laborais e sindicais, impactando diretamente a sociedade e a indústria. Além disso, ela busca preencher lacunas na literatura atual, especialmente no que se refere à análise crítica da reforma trabalhista no contexto, e como essa mudança afeta a estrutura sindical brasileira. Este estudo também proporcionará um entendimento mais profundo das consequências sociais e econômicas dessa mudança legislativa e fornecerá uma base sólida para futuras pesquisas.

Nesta pesquisa, adotou-se como metodologia uma revisão narrativa da literatura, que inclui uma avaliação criteriosa de textos vinculados ao assunto em questão. A obtenção de informações ocorreu através da consulta a bases de dados acadêmicos de prestígio, como Scielo, Capes e Google Scholar, bem como livros e periódicos científicos relevantes.

Segundo Dourado e Ribeiro (2023), essa abordagem de revisão da literatura representa uma base firme e segura para dados, pois agrega

determinantes de múltiplas obras selecionadas, auxiliando na identificação de lacunas nos estudos já realizados.

Para compilar a bibliografia, procedeu-se com uma análise crítica das obras e uma leitura atenta dos resumos de cada documento. A seleção temporal dos materiais priorizou os últimos cinco anos, fazendo exceções para estudos de natureza clássica. Esse procedimento garantiu um entendimento completo e atual sobre a temática, estabelecendo um alicerce sólido para os achados da pesquisa e enriquecendo o corpus científico sobre o assunto.

Em vista das metas definidas, a pesquisa avançou cobrindo os tópicos a seguir: Histórico e Evolução da Contribuição Sindical no Brasil; Natureza Jurídica da Contribuição Sindical; Argumentos Jurídicos e Constitucionais; Efeitos Práticos da Não Obrigatoriedade da Contribuição Sindical. Com a realização da pesquisa e o sucesso na resolução do problema, chegou-se a uma conclusão e uma bibliografia abrangente foi compilada.

2 HISTÓRICO E EVOLUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL NO BRASIL

A compreensão do desenvolvimento histórico da contribuição sindical no Brasil é essencial para apreender as nuances de sua evolução e os contextos em que se inserem as recentes mudanças legislativas. Essa contribuição, originada nos primórdios do século XX, surge como um instrumento de fortalecimento das entidades representativas dos trabalhadores e empregadores, marcando um período significativo de transformações nas relações laborais (Duarte, 2022).

O marco inicial pode ser situado na década de 1930, com a implementação do modelo corporativista pelo Estado Novo. Neste período, o sindicato surge como um órgão interventor e colaborador do Estado, desempenhando um papel crucial na regulação das relações de trabalho. A obrigatoriedade da contribuição, nesta fase, era percebida como uma forma de garantir a atuação efetiva das entidades sindicais,

sob a égide de um Estado autoritário e centralizador (Gomes e Rosa, 2021).

Com a redemocratização do país e a promulgação da Constituição de 1988, observou-se uma redefinição do papel dos sindicatos, bem como de sua fonte de financiamento. A nova Carta Magna estabeleceu a autonomia sindical e eliminou a interferência do Estado na organização sindical. Neste contexto, embora mantida, passou por um processo de reavaliação, refletindo a mudança do paradigma de relação entre Estado, trabalhadores e empregadores (Sales, 2019).

Ao longo das décadas subsequentes, o debate sobre ela foi intensificado, emergindo discussões acerca de sua natureza, obrigatoriedade e papel no fortalecimento das entidades sindicais. Movimentos de modernização e flexibilização das leis trabalhistas no Brasil, especialmente na última década, reacenderam o questionamento sobre a necessidade e a forma da contribuição sindical (Fernandes, 2020).

A trajetória desse instrumento financeiro sindical não apenas reflete as transformações sociais e políticas do país, mas também as diversas concepções sobre o papel dos sindicatos e a dinâmica das relações laborais em uma economia que busca se adaptar às exigências contemporâneas de flexibilidade e competitividade global (Brasileiro e Brasileiro, 2021).

A influência das alterações legislativas prévias é um aspecto para entender as dinâmicas atuais dessa ferramenta no Brasil. Ao longo do tempo, as mudanças na legislação trabalhista refletiram não apenas as variações nas correlações de força entre capital e trabalho, mas também as transformações sociais e econômicas mais amplas (Scherer, 2019).

Era parte integrante de um sistema corporativista, no qual os sindicatos eram extensões do Estado, funcionando como instrumentos de controle e regulação das relações laborais. Com o avanço para um regime democrático, as leis evoluíram, conferindo maior autonomia aos

sindicatos e modificando o caráter e a gestão. A era pós-1988 testemunhou a gradativa diminuição do controle estatal sobre os sindicatos, promovendo uma maior liberdade e independência na sua atuação (Galvão e Krein, 2019).

As transformações na legislação trabalhista refletem tendências globais de flexibilização do mercado de trabalho, que repercutiram diretamente na sustentabilidade financeira dos sindicatos. As leis que regulamentavam a contribuição passaram a ser objeto de intenso debate, levantando questões sobre sua eficácia, equidade e até sua compatibilidade com um ambiente de trabalho moderno e dinâmico (Santos e Silva Filho, 2019).

Cada alteração legislativa anterior imprimiu uma marca distintiva na forma como era percebida e administrada. Enquanto algumas mudanças buscavam fortalecer o papel dos sindicatos na defesa dos direitos trabalhistas, outras acabaram por desafiar a viabilidade financeira dessas entidades. Essas transformações legais não somente modificaram o panorama sindical, mas também influenciaram a percepção dos trabalhadores e empregadores quanto à relevância e necessidade da contribuição sindical.

A análise antes da reforma trabalhista de 2017 desvela um cenário no qual essa contribuição desempenhava um papel fundamental na estrutura sindical brasileira. Nesse período, ela era caracterizada por sua obrigatoriedade, constituindo-se como uma fonte de receita vital para a sustentação financeira das entidades sindicais. Essa obrigatoriedade, arraigada na legislação, garantiu um aporte financeiro regular, assegurando uma base econômica para que os sindicatos pudessem desempenhar suas funções representativas e negociais de forma efetiva.

Em termos de estrutura, ela estava intrinsecamente ligada ao modelo corporativista, sendo recolhida compulsoriamente de todos os trabalhadores e empregadores pertencentes a uma determinada

categoria, independentemente de sua associação ao sindicato. Esse modelo garantia uma distribuição de recursos que era, em tese, destinada a fortalecer o sistema sindical, permitindo uma atuação mais abrangente no que tange à defesa de direitos trabalhistas e à negociação coletiva (Krein, Oliveira e Filgueiras, 2019).

Argumentava-se que a natureza compulsória da contribuição impunha um ônus financeiro a trabalhadores e empregadores, muitas vezes sem uma contrapartida efetiva em termos de representação e serviços. Além disso, a falta de vinculação direta entre o pagamento da contribuição e a filiação ao sindicato era vista como um fator que enfraquecia a relação entre sindicatos e sua base, levantando questões sobre representatividade e legitimidade (Matos, 2021).

A análise comparativa dos modelos sindicais e das contribuições em diferentes países revela uma diversidade de abordagens e práticas, ilustrando a pluralidade de sistemas existentes no contexto global. Essa comparação é vital para a compreensão das particularidades do modelo brasileiro e para a avaliação de suas singularidades e possíveis caminhos de evolução (Pietrobon, 2022).

Nos países nórdicos, por exemplo, caracteriza-se a existência de um modelo sindical de forte representatividade e ampla participação. Nesses países, a contribuição não é apenas uma fonte de financiamento, mas também um mecanismo de solidariedade e coesão social. A alta taxa de sindicalização, aliada a um sistema de negociação coletiva robusto, confere aos sindicatos uma posição de destaque no desenho das políticas laborais e sociais.

A contribuição sindical é frequentemente voluntária e o grau de sindicalização é significativamente menor. Nesse contexto, os sindicatos enfrentam desafios em termos de sustentabilidade financeira e influência política. Este cenário reflete uma abordagem mais individualista e menos

intervencionista do Estado nas relações de trabalho (Oliveira, Galvão e Campos, 2019).

Na Alemanha, a relação entre sindicatos e empresas é marcada por um sistema de cogestão, onde os trabalhadores possuem representação nos conselhos de supervisão das empresas. Esse modelo promove um equilíbrio entre os interesses laborais e corporativos, e a contribuição sindical desempenha um papel importante na manutenção desse sistema equilibrado (Lacaz, 2019).

Em comparação, o modelo brasileiro, antes da reforma trabalhista de 2017, apresentava características únicas. A obrigatória, estabelecida por lei, servia como um mecanismo de financiamento crucial para os sindicatos, embora fosse alvo de críticas quanto à sua eficiência e ao seu papel na promoção de um sindicalismo realmente representativo (Scherer, 2019).

A globalização e as novas tendências de mercado impuseram desafios significativos ao sindicalismo brasileiro, exigindo uma adaptação tanto em sua estrutura quanto em suas práticas. Este fenômeno global, caracterizado pela intensificação das trocas econômicas e culturais transfronteiriças, reconfigurou o ambiente de trabalho e, por conseguinte, as dinâmicas sindicais (Duarte, 2022).

No Brasil, o sindicalismo, historicamente moldado por um contexto nacional específico, encontrou-se diante da necessidade de responder a um cenário econômico marcado por rápida mudança tecnológica, flexibilização das relações de trabalho e intensificação da competição internacional. Essas transformações impuseram a reavaliação de práticas sindicais tradicionais, especialmente em relação à negociação coletiva e à representação dos interesses dos trabalhadores (Fernandes, 2020).

A globalização também trouxe à tona a questão da interconexão entre mercados e a consequente necessidade de os sindicatos se engajarem em redes mais amplas de solidariedade e ação. Isso implicou na busca por alianças e parcerias com organizações sindicais internacionais,

visando fortalecer a capacidade de resposta a desafios comuns, como a precarização do trabalho e as políticas de austeridade (Santos e Silva Filho, 2019).

As novas tendências de mercado impulsionaram uma mudança no perfil da força de trabalho, com um aumento significativo no número de trabalhadores informais, autônomos e em regimes de trabalho flexíveis. Essa nova realidade apresentou desafios para os sindicatos tradicionais, que viram a necessidade de expandir sua base de representação e adaptar suas estratégias para incluir esses novos segmentos de trabalhadores.

3 NATUREZA JURÍDICA DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

A fundamentação legal da contribuição sindical no ordenamento jurídico brasileiro é um tópico de significativa relevância no estudo das relações trabalhistas e sindicais. Essa contribuição, enraizada no contexto jurídico nacional, possui uma trajetória que se entrelaça com a evolução do direito trabalhista no Brasil. Seu arcabouço legal tem origem na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), promulgada em 1943, e é influenciado por diversas normativas e alterações legislativas ao longo dos anos (Pietrobon, 2022).

No seio da CLT, ela foi estabelecida como um tributo de caráter compulsório, destinado a financiar o sistema sindical. Essa previsão legal era um reflexo do modelo corporativista do período, no qual o Estado exercia forte controle sobre as relações de trabalho e os sindicatos. Com o advento da Constituição de 1988, a natureza sofreu alterações significativas. Embora mantida como obrigatória, sua regulamentação e aplicação passaram a ser orientadas pelos princípios de autonomia sindical e liberdade associativa garantidos pela Carta Magna (Robeck, 2019).

A legislação brasileira, ao longo dos anos, tem moldado-a, adaptando-a às transformações socioeconômicas e aos princípios constitucionais. Essa

adaptação legislativa é reflexo de um movimento mais amplo de modernização das relações de trabalho, onde ocupa um papel central no financiamento das atividades sindicais. A sua existência e forma são sustentadas por um arcabouço jurídico que busca equilibrar a necessidade de fortalecer as entidades sindicais com a garantia de direitos fundamentais dos trabalhadores e empregadores (Rocha e Rocha, 2019).

Neste contexto, ela se firma como um pilar no ordenamento jurídico brasileiro, desempenhando um papel vital no sustento das atividades sindicais e na representação dos interesses dos trabalhadores. Sua fundamentação legal, portanto, não é apenas um reflexo das normas vigentes, mas também um indicativo das dinâmicas políticas e sociais que influenciam o direito do trabalho no Brasil. Assim, a análise da fundamentação legal da contribuição sindical oferece uma perspectiva valiosa sobre a evolução do direito sindical no país, ilustrando como as normas jurídicas se adaptam e respondem às necessidades de uma sociedade em constante mudança.

A inclusão na Constituição Federal de 1988 marca um momento decisivo na legislação trabalhista brasileira, refletindo um novo paradigma nas relações entre Estado, sindicatos e trabalhadores. A Carta Magna, promulgada após um período de intensa mobilização social e redemocratização do país, trouxe importantes inovações para o direito sindical, reconfigurando o papel da contribuição sindical no cenário jurídico nacional (Matos, 2021).

O texto constitucional, ao estabelecer princípios de autonomia sindical e liberdade de associação, colocou ela em um cenário onde sua natureza e aplicação deveriam ser reavaliadas. Anteriormente vista como um instrumento de controle estatal sobre os sindicatos, ela passou a ser concebida como um mecanismo de autofinanciamento dessas entidades, fundamental para a manutenção de suas atividades e para a representação efetiva dos interesses dos trabalhadores (Fernandes, 2020).

Neste novo contexto constitucional, assumiu uma posição ambígua. Por um lado, sua obrigatoriedade era vista como garantia de recursos para os sindicatos, assegurando sua atuação independente e robusta. Por outro lado, questionamentos surgiram acerca da compatibilidade dessa compulsoriedade com os princípios de liberdade de associação e autonomia sindical, agora reforçados pela Constituição (Scorsafava, 2019).

A Constituição Federal de 1988, portanto, estabeleceu um novo cenário para o debate, tornando-o mais complexo. Essa nova configuração jurídica trouxe desafios e abriu caminho para uma série de discussões e reformulações legislativas que buscavam harmonizar as necessidades de financiamento dos sindicatos com os direitos e liberdades individuais dos trabalhadores e empregadores (Oliveira Neto, 2019).

O debate doutrinário em torno da natureza jurídica no Brasil é profundo, envolvendo uma diversidade de opiniões e interpretações entre juristas e acadêmicos. A essência deste debate gira em torno da caracterização da contribuição sindical como um tributo, uma de natureza parafiscal, ou como uma espécie única no ordenamento jurídico brasileiro, considerando suas peculiaridades e o contexto de sua aplicação (Lacaz, 2019).

Por um lado, uma corrente de pensamento sustenta que possui natureza tributária, fundamentando-se na compulsoriedade e na destinação de seus recursos para entidades de interesse público, como os sindicatos. Esta visão enfatiza a importância no financiamento das atividades sindicais, crucial para a representação e defesa dos interesses das categorias profissionais (Oliveira, Galvão e Campos, 2019).

Em contrapartida, outra vertente argumenta que a contribuição não se enquadra estritamente nos moldes de um tributo tradicional, dada sua vinculação direta com a representação sindical. Nesta perspectiva, ela seria uma espécie *sui generis*, uma categoria própria no sistema jurídico,

refletindo a peculiaridade da sua função e do seu papel no financiamento da atividade (Rocha e Rocha, 2019).

Há debates que se concentram na compatibilidade da contribuição sindical com os princípios constitucionais, especialmente após as mudanças trazidas pela Constituição de 1988. Questões como liberdade de associação e autonomia são frequentemente colocadas em discussão, ponderando-se até que ponto a obrigatoriedade da contribuição coaduna-se com estes princípios fundamentais (Pietrobon, 2022).

A análise das implicações da natureza jurídica para sua obrigatoriedade e potenciais alterações é um tema de debate intrincado no direito do trabalho brasileiro. A caracterização, seja como tributo ou como de outra natureza, repercute diretamente na forma como é imposta, administrada e, especialmente, na legitimidade de suas modificações legislativas (Robeck, 2019).

Se compreendida estritamente como um tributo, segue a disciplina constitucional e legal específica dos tributos, o que inclui aspectos como a obrigatoriedade e as condições de sua cobrança. Esta interpretação leva à consideração de que mudanças em sua estrutura ou obrigatoriedade requerem processos legislativos específicos e aderência rigorosa aos princípios tributários. Nesse sentido, a modificação de sua natureza compulsória envolve uma análise cuidadosa das normas constitucionais, especialmente as que se referem à competência legislativa e aos direitos fundamentais dos contribuintes (Scherer, 2019).

Se a contribuição sindical for entendida sob uma ótica diversa, como uma de natureza especial ligada à organização e ao financiamento dos sindicatos, as condições para sua alteração podem ser mais flexíveis. Essa perspectiva permite uma maior adaptabilidade às mudanças sociais e econômicas e às necessidades do sistema, possibilitando uma abordagem mais dinâmica na gestão desses recursos (Barbato e Costa, 2020).

A discussão sobre a natureza jurídica e suas implicações na obrigatoriedade e alteração legislativa é, portanto, um ponto central na compreensão do equilíbrio entre os direitos dos trabalhadores e empregadores e a eficácia do sistema. Ela reflete a busca por um modelo que alie a sustentabilidade financeira das entidades sindicais com o respeito à autonomia individual e à liberdade de associação (Scorsafava, 2019).

A distinção entre tributo e contribuição assistencial no direito trabalhista brasileiro é um tema que suscita análises detalhadas e profundas, refletindo a complexidade das estruturas de financiamento dos sindicatos. Essa diferenciação é fundamental para compreender as bases legais e as implicações práticas delas no âmbito das relações de trabalho (Pietrobon, 2022).

O tributo, conforme definido no Código Tributário Nacional, é uma cobrança compulsória, imposta pelo Estado, que tem como principal objetivo a arrecadação de recursos financeiros para a administração pública. No contexto sindical, o exemplo mais notável de tributo é a contribuição sindical, que, antes da reforma trabalhista de 2017, era devida por todos os trabalhadores e empregadores, independentemente de sua filiação. Este caráter compulsório do tributo está alinhado com o papel do Estado na regulamentação e no suporte às estruturas sindicais (Fernandes, 2020).

Já a contribuição assistencial, também conhecida como taxa assistencial ou contribuição confederativa, difere significativamente do tributo. Ela é cobrada pelos sindicatos de seus membros ou, em alguns casos, de trabalhadores que se beneficiam dos acordos coletivos negociados. A natureza desta contribuição é voluntária, baseada na associação e na participação direta no sindicato. Este tipo é destinado a financiar as atividades específicas, como negociações coletivas, representação legal e outros serviços diretamente relacionados à defesa dos interesses dos trabalhadores (Sales, 2019).

A distinção entre essas duas formas reflete uma dicotomia entre o papel do Estado e a autonomia sindical. Enquanto o tributo é uma imposição estatal, com características de compulsoriedade e generalidade, a contribuição assistencial é regida pelos princípios da autonomia, da voluntariedade e da diretiva específica do interesse coletivo dos trabalhadores (Moura, 2019).

Essa diferenciação tem implicações significativas para a compreensão do financiamento sindical e para as dinâmicas de poder entre os sindicatos, os trabalhadores e o Estado. A natureza voluntária coloca uma ênfase maior na responsabilidade de manter e aumentar sua base de membros, ao mesmo tempo que desafia essas entidades a demonstrarem seu valor e eficácia. Por outro lado, a transformação de um tributo obrigatório para facultativo reflete um movimento em direção à maior autonomia individual e à redução do papel do Estado na relação entre sindicatos e trabalhadores (Galvão e Krein, 2019).

Assim, a distinção entre tributo e contribuição assistencial é mais do que uma mera classificação técnica; ela encapsula as mudanças ideológicas e práticas nas relações de trabalho no Brasil, apontando para uma nova era de relações laborais, onde a autonomia, a participação voluntária e o engajamento ativo se tornam cada vez mais relevantes.

4 ARGUMENTOS JURÍDICOS E CONSTITUCIONAIS

Os argumentos favoráveis à necessidade de uma lei complementar para modificar a contribuição sindical encontram-se arraigados em considerações jurídicas e constitucionais específicas. Defensores dessa perspectiva salientam que, dada a natureza e seu enquadramento no sistema tributário nacional, mudanças substanciais em sua estrutura ou na obrigação de seu pagamento demandam um procedimento legislativo mais rigoroso, como o estabelecido para as leis complementares.

Um dos argumentos centrais reside na interpretação de que, sendo classificada como um tributo, requer uma lei complementar para qualquer alteração em sua natureza ou nas regras de sua cobrança, em consonância com os princípios constitucionais tributários. Esta visão está apoiada na ideia de que uma mudança tão significativa no regime tributário não deveria ser efetuada por meio de uma lei ordinária, que possui um processo legislativo menos exigente e complexo (Robeck, 2019).

Defende-se que a utilização de uma lei complementar para tal modificação asseguraria um debate mais amplo e detalhado sobre as implicações da mudança. Isso inclui a análise do impacto sobre os sindicatos e as relações de trabalho, garantindo que a alteração legislativa seja fruto de um processo democrático e participativo, em que diversas vozes e interesses sejam considerados (Matos, 2021).

Argumenta-se que a exigência de uma lei complementar para alterar estabeleceria maior segurança jurídica. Isso se deve à maior estabilidade normativa proporcionada pelas leis complementares, que são menos suscetíveis a mudanças repentinas ou frequentes, oferecendo uma base mais sólida e previsível para a regulação da matéria (Santos, Filho e Silva, 2021).

Na esfera do direito trabalhista, a defesa da lei ordinária como instrumento adequado para a regulamentação da contribuição sindical é sustentada por argumentos que refletem uma visão pragmática e adaptativa das relações de trabalho. Os defensores dessa perspectiva argumentam que a legislação ordinária oferece a flexibilidade necessária para responder às exigências de um mercado de trabalho em constante evolução e às mudanças no panorama socioeconômico (Barbato e Costa, 2020).

Argumenta-se que, por sua natureza menos rígida e mais suscetível a modificações, está mais apta a se adaptar às transformações das relações

laborais e sindicais. Essa adaptabilidade é vista como essencial para assegurar que a legislação trabalhista permaneça relevante e eficaz no contexto atual. Além disso, defende-se que é suficiente para regular aspectos específicos do direito do trabalho, não havendo necessidade de elevar a matéria ao nível de uma lei complementar (Pereira, 2020).

Os proponentes dessa visão sustentam que pode oferecer um meio de garantir esse equilíbrio, permitindo ajustes mais dinâmicos e práticos. Isso seria particularmente importante em um cenário onde a compulsoriedade da contribuição é questionada em relação aos princípios de liberdade de associação (Gomes e Rosa, 2021).

Também se argumenta que a utilização de leis ordinárias para a regulamentação está em consonância com os princípios democráticos, pois permite um debate mais amplo e inclusivo sobre o tema. Essa abordagem facilita a participação de diferentes setores da sociedade na construção e revisão das normas que regem a contribuição, garantindo que as leis refletem um consenso mais amplo (Brasileiro e Brasileiro, 2021).

A análise da jurisprudência relacionada revela um panorama complexo, onde as decisões dos tribunais refletem a contínua evolução e interpretação das normas jurídicas no contexto das relações trabalhistas e sindicais. O exame das decisões judiciais oferece determinantes sobre como o judiciário tem interpretado as disposições legais e constitucionais relativas à contribuição sindical, principalmente no que tange à sua obrigatoriedade e aos aspectos de sua regulamentação (Sales, 2019).

Uma das linhas de análise jurisprudencial se concentra na avaliação da constitucionalidade das alterações legislativas referentes. Nesse aspecto, os tribunais superiores têm se debruçado sobre questões como a adequação dessas mudanças aos princípios constitucionais, especialmente no que diz respeito à autonomia e à liberdade de associação. Decisões nessa esfera demonstram a tentativa de equilibrar os

direitos individuais dos trabalhadores com a necessidade de manutenção de um sistema eficaz e atuante (Moura, 2019).

Neste contexto, os julgamentos buscam discernir se ela se enquadra mais adequadamente como um tributo ou como uma espécie de contribuição assistencial, uma distinção que tem implicações diretas na forma como ela é imposta e gerida. As cortes, por meio de suas decisões, têm contribuído para moldar a compreensão legal e prática deste aspecto, influenciando diretamente a aplicação das leis relacionadas à contribuição sindical.

A jurisprudência tem papel importante na interpretação de questões relativas à aplicação em casos específicos, como na determinação de sua obrigatoriedade para determinadas categorias de trabalhadores e empregadores, e na avaliação da legalidade das normas que regem sua cobrança e distribuição (Galvão et al, 2019).

Na análise dos princípios constitucionais envolvidos na discussão sobre a contribuição, vários aspectos do direito constitucional brasileiro emergem como fundamentais. Esta análise requer um exame detalhado e ponderado dos princípios consagrados na Constituição Federal, que servem como pilares para a interpretação e aplicação das leis trabalhistas, incluindo as que se referem à contribuição (Bastos, 2021).

Um princípio central nesta discussão é o da autonomia sindical, assegurado pela Constituição Federal de 1988. Este princípio implica que os sindicatos devem ter liberdade e independência em suas ações e gestões, sem interferências indevidas, seja do Estado ou de outras entidades. A forma como é regulamentada e implementada tem implicações diretas sobre essa autonomia, influenciando a capacidade de representarem adequadamente os interesses de seus membros (Krein, Oliveira e Filgueiras, 2019). Este princípio garante aos trabalhadores e empregadores o direito de formarem ou não formarem parte de organizações sindicais. As normas relativas devem, portanto, respeitar

essa liberdade, equilibrando o financiamento dos sindicatos com os direitos individuais dos trabalhadores (Espósito et al, 2019).

O princípio da igualdade, também fundamental na Constituição, desempenha um papel importante nesta análise. As regras devem garantir que todos os trabalhadores e empregadores sejam tratados de maneira justa e equitativa, sem imposições ou discriminações injustificadas. Além disso, o princípio da legalidade é crucial. Ele estabelece que nenhum indivíduo ou entidade está acima da lei e que todas as ações, inclusive as relativas à contribuição sindical, devem ser conduzidas em estrita conformidade com o ordenamento jurídico vigente (Galvão e Krein, 2019).

A questão da segurança jurídica e da autonomia dos sindicatos, no contexto, é uma temática complexa e de profundo impacto nas relações de trabalho no Brasil. A segurança jurídica, como princípio fundamental do direito, garante a estabilidade e previsibilidade nas relações jurídicas, sendo crucial em um ambiente de constantes mudanças legislativas, como é o caso (Brasileiro e Brasileiro, 2021).

A alteração na legislação, especialmente após a reforma trabalhista de 2017, gera incertezas quanto à continuidade dos recursos financeiros disponíveis para os sindicatos. Esta incerteza pode comprometer a capacidade dessas entidades de planejar e executar suas atividades a longo prazo, afetando sua eficiência e eficácia na representação dos interesses dos trabalhadores. A previsibilidade das receitas é um componente vital para a sustentação das operações sindicais, e qualquer alteração que afete essa previsibilidade pode ter consequências significativas para a estrutura como um todo (Moura, 2019).

A autonomia dos sindicatos, princípio também garantido pela Constituição Federal de 1988, está intimamente ligada à sua capacidade de autofinanciamento. Nesse sentido, sempre representou uma parcela importante dessa autonomia, permitindo que as entidades sindicais

operem independentemente de influências externas, principalmente do Estado e dos empregadores. Alterações na natureza e obrigatoriedade podem, portanto, impactar diretamente a independência e a liberdade sindical, elementos fundamentais para o exercício pleno de suas funções (Paula, 2021).

A segurança jurídica também é afetada pela maneira como as mudanças são implementadas. Alterações abruptas ou sem amplo debate e consenso podem gerar insegurança não apenas para os sindicatos, mas também para empregadores e trabalhadores, que dependem da clareza e estabilidade das normas para orientar suas ações e decisões. Neste contexto, a análise deve levar em conta não apenas as necessidades imediatas, mas também o impacto dessas mudanças no equilíbrio e na estabilidade das relações de trabalho a longo prazo (Espósito et al, 2019).

5 EFEITOS PRÁTICOS DA NÃO OBRIGATORIEDADE DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

A análise do impacto no financiamento e na sustentabilidade dos sindicatos, decorrente das mudanças na contribuição sindical, é crucial para compreender o atual panorama das relações trabalhistas no Brasil. A reforma trabalhista, que alterou significativamente as regras, implica em desafios consideráveis para o financiamento e, conseqüentemente, para a viabilidade de longo prazo das entidades sindicais.

Historicamente, representou uma fonte primordial de recursos para os sindicatos, assegurando meios para a defesa dos direitos dos trabalhadores e para a negociação coletiva. Com as modificações introduzidas, muitos enfrentaram uma redução drástica em suas receitas, levantando questões sobre sua capacidade de manter operações e serviços. Esta diminuição no financiamento afeta diretamente a capacidade de prover assistência jurídica, formação e outras atividades vitais para a representação e defesa dos interesses dos trabalhadores (Pereira, 2020).

Com recursos limitados, muitas entidades sindicais podem se ver forçadas a reduzir suas atividades ou, em casos extremos, a encerrar operações. Esta situação tem implicações significativas não apenas para os trabalhadores representados, mas também para o equilíbrio das relações trabalhistas como um todo, já que sindicatos fortes e atuantes são essenciais para a negociação coletiva e para a manutenção de condições de trabalho justas (Paula, 2021).

Enquanto alguns argumentam que o modelo anterior era essencial para a manutenção de sindicatos fortes, outros defendem a necessidade de modelos mais voluntários e baseados na adesão direta dos trabalhadores. Essa discussão é parte de um contexto mais amplo de reformulação do papel deles na sociedade contemporânea e na economia globalizada (Santos, Filho e Silva, 2021). A alteração no regime traz consigo profundas implicações para a representatividade sindical e para o processo de negociação coletiva no Brasil. Esses efeitos, resultantes principalmente da reforma trabalhista que transformou a natureza desta contribuição, reverberam em toda a estrutura das relações de trabalho (Brasileiro e Brasileiro, 2021).

Com a mudança para um modelo facultativo, muitos enfrentaram uma significativa diminuição em seus recursos financeiros. Este declínio no financiamento pode impactar diretamente a habilidade dessas entidades de agir como agentes efetivos de negociação coletiva e representação. Sindicatos com recursos limitados podem encontrar dificuldades para organizar e mobilizar sua base, para conduzir negociações efetivas com empregadores e para promover e defender os direitos dos trabalhadores (Matos, 2021).

Essa redução de recursos pode levar a uma diminuição na cobertura e na intensidade das atividades sindicais. Isso inclui desde a prestação de serviços aos membros até a participação em negociações coletivas e em fóruns de diálogo social. Sindicatos com menos recursos podem se ver limitados em sua capacidade de negociar acordos coletivos abrangentes

e benéficos para os trabalhadores, o que poderia, em última análise, afetar as condições de trabalho e os salários (Scherer, 2019).

Outro aspecto relevante é a possibilidade de que a redução na representatividade sindical possa levar a um enfraquecimento do diálogo social como um mecanismo para a resolução de conflitos laborais. Sindicatos fortes e atuantes são fundamentais para a manutenção de um equilíbrio saudável entre os interesses dos trabalhadores e dos empregadores, e uma representatividade diminuída pode prejudicar esse equilíbrio (Galvão et al, 2019).

Pode influenciar a percepção dos próprios trabalhadores quanto à relevância e eficácia dos sindicatos. Isso pode resultar em uma diminuição da filiação sindical e, por consequência, em uma redução adicional nos recursos disponíveis para essas entidades, criando um ciclo que enfraquece ainda mais a capacidade de representação e negociação (Santos e Silva Filho, 2019).

As reações do setor empresarial e dos trabalhadores frente às alterações, especialmente após a reforma trabalhista, são indicativas da complexidade e da polarização das opiniões sobre o tema no Brasil. A mudança na legislação, que tornou facultativa, gerou distintas respostas dos diversos atores envolvidos nas relações de trabalho, refletindo as diferentes perspectivas e interesses.

Por parte do setor empresarial, a mudança foi frequentemente recebida com apoio, visto como um passo em direção à flexibilização das relações de trabalho e à redução de custos. Muitos empresários e representantes de empresas viram na reforma uma oportunidade para reequilibrar as relações laborais, argumentando que a alteração na contribuição sindical poderia resultar em uma maior eficiência econômica e produtiva. Além disso, a perspectiva de que tal mudança poderia conduzir a um ambiente de negócios mais dinâmico e competitivo encontrou ressonância em amplos setores da comunidade empresarial (Rocha e Rocha, 2019).

Em contrapartida, a reação entre os trabalhadores e seus representantes tendeu a ser de preocupação e resistência. A visão predominante entre muitos trabalhadores e sindicatos é de que a redução dos recursos sindicais poderia enfraquecer significativamente a capacidade de representação e negociação coletiva. Além disso, manifestou-se o receio de que tal diminuição na força dos sindicatos poderia levar a uma erosão dos direitos trabalhistas e a condições de trabalho menos favoráveis.

Essas reações diversas refletem a complexidade das relações de trabalho e a diversidade de interesses e percepções que as caracterizam. Enquanto o setor empresarial tende a enfatizar a flexibilidade, a eficiência e a competitividade, os trabalhadores e seus representantes focam na proteção dos direitos, na justiça social e na capacidade de negociar coletivamente em pé de igualdade com os empregadores (Santos e Silva Filho, 2019).

Essa dicotomia de reações também aponta para uma divisão mais ampla sobre a direção e a natureza das reformas trabalhistas no Brasil. Por um lado, há uma demanda por estruturas que favoreçam o crescimento econômico e a adaptabilidade no mercado global; por outro, existe a preocupação com a manutenção da justiça social e dos direitos dos trabalhadores. Essas respostas distintas ao tema da contribuição sindical são emblemáticas dessas tensões, refletindo as dinâmicas e os desafios que moldam o futuro das relações de trabalho no Brasil.

As perspectivas futuras para o sindicalismo e as relações de trabalho no Brasil, em um contexto marcado por transformações significativas, configuram um cenário de múltiplas possibilidades e desafios. A mudança, parte da reforma trabalhista recente, impulsiona uma reflexão profunda sobre o futuro e a dinâmica das relações de trabalho no país (Santos e Silva Filho, 2019).

No horizonte próximo, é provável que os sindicatos enfrentam o desafio de adaptar-se a um modelo de financiamento menos dependente das

contribuições compulsórias. Isso pode incentivar as entidades sindicais a buscar novas formas de engajamento e de agregação de valor para seus membros, fortalecendo a representatividade através da oferta de serviços e da atuação em questões relevantes para os trabalhadores. A adaptação a essa nova realidade requererá inovação, flexibilidade e uma abordagem mais orientada à base sindical (Rocha e Rocha, 2019).

A mudança pode resultar em um cenário onde o diálogo e a negociação coletiva assumem novas formas. Em um ambiente onde os sindicatos têm que justificar sua relevância e eficácia continuamente, é possível que ocorra uma maior descentralização nas negociações, com um enfoque mais voltado para as necessidades específicas de diferentes setores ou regiões. Esta realidade poderia levar a uma abordagem mais personalizada e dinâmica nas relações de trabalho (Moura, 2019).

A redução no poder financeiro dos sindicatos pode trazer desafios para a manutenção dos direitos trabalhistas e para a proteção dos trabalhadores, especialmente em setores menos organizados ou em regiões com menor tradição sindical. A garantia de condições de trabalho justas e a defesa dos direitos dos trabalhadores podem exigir novas estratégias e formas de atuação sindical (Robeck, 2019).

Outra tendência possível é o surgimento de novos movimentos e formas de organização laboral, que possam complementar ou mesmo substituir os modelos sindicais tradicionais. Diante das transformações no mercado de trabalho, como a crescente digitalização e a emergência de novas formas de emprego, como o trabalho remoto e as plataformas de trabalho gig, novas demandas e dinâmicas de representação podem surgir, requerendo respostas inovadoras e adaptativas (Galvão et al, 2019).

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Visando alcançar os resultados desejados, esta análise empreendeu a clarificação do tema em investigação relacionado à contribuição sindical, na Reforma Trabalhista, por meio de uma pesquisa bibliográfica

detalhada e rigorosa. As literaturas selecionadas proporcionaram um panorama amplo do assunto e permitiram uma análise das evidências coletadas.

Ao concluir o estudo, verificou-se que a adoção de lei ordinária para torná-la não obrigatória apresenta aspectos tanto favoráveis quanto contrários sob a ótica constitucional, corroborando a suposição inicial de que o tema é complexo. Por um lado, evidenciou-se que a flexibilização trazida pela reforma atende a uma necessidade de adaptação às novas realidades do mercado de trabalho e às dinâmicas contemporâneas de relações laborais. Por outro lado, emergiram questionamentos significativos acerca da suficiência e adequação de uma lei para alterar um aspecto tradicionalmente enraizado no sistema sindical brasileiro, especialmente no que tange aos princípios de proteção ao trabalho e à autonomia sindical.

Contudo, é preciso enfatizar que mais investigações são necessárias para melhorar o entendimento atual e enriquecer o debate em torno do tema. As implicações práticas da mudança na obrigatoriedade da contribuição sindical, bem como suas consequências a longo prazo para a estrutura sindical e as relações de trabalho no Brasil, permanecem como áreas que demandam análise aprofundada e contínua. Portanto, este estudo representa um passo importante na compreensão dessa questão, mas também aponta para a necessidade de futuras pesquisas que possam explorar mais detalhadamente os diversos aspectos jurídicos, econômicos e sociais envolvidos.

REFERÊNCIAS

BARBATO, Maria Rosaria; COSTA, Rosa Juliana Cavalcante da. **Sindicatos de mãos atadas: considerações e aprofundamentos acerca da reforma da contribuição sindical**. Direito do trabalho e teoria social crítica: homenagem ao professor Everaldo Gaspar Lopes de Andrade. São Paulo: LTr, p. 143-151, 2020.

BASTOS, Juliana Moreira. **O futuro dos sindicatos brasileiros em decorrência da não obrigatoriedade da contribuição sindical.** 2021.

BRASILEIRO, Ana Clara Matias; BRASILEIRO, Carol Matias. **Fim da contribuição sindical obrigatória: liberdade cínica.** Revista Direito e Práxis, v. 12, 2021.

DOURADO, Simone; RIBEIRO, Ednaldo. **Metodologia qualitativa e quantitativa.** Editora chefe Prof^a Dr^a Antonella Carvalho de Oliveira Editora executiva Natalia Oliveira Assistente editorial, p. 12, 2023.

DUARTE, Iana Lúcia Silva. **Fim da compulsoriedade da contribuição sindical e seus impactos: esvaziamento da força sindical.** Direito UNIFACS–Debate VirtualQualis A2 em Direito, n. 268, 2022.

ESPÓSITO, César Augusto et al. **Reforma Trabalhista.** Revista Científica Unilago, v. 1, n. 1, 2019.

FERNANDES, Flávia Freitas. **Contribuição sindical após a reforma trabalhista lei nº. 13467/2017.** 2020.

GALVÃO, Andréia et al. **Reforma trabalhista: precarização do trabalho e os desafios para o sindicalismo.** Caderno Crh, v. 32, p. 253-270, 2019.

GALVÃO, Andréia; KREIN, José Dari. **Reforma trabalhista: efeitos e perspectivas para os sindicatos.** Reforma trabalhista no Brasil: promessas e realidade, v. 1, p. 203-223, 2019.

GOMES, Marckjones Santana; ROSA, Túlio Macedo. **Análise do Direito à Liberdade Sindical face à Reforma Trabalhista.** Revista Vertentes do Direito, v. 8, n. 1, p. 3155, 2021.

KREIN, José Dari; OLIVEIRA, Roberto Vêras de; FILGUEIRAS, Vitor Araújo (Ed.). **Reforma trabalhista no Brasil: promessas e realidade.** 2019.

LACAZ, Francisco Antonio de Castro. **A (Contra) Reforma Trabalhista: lei 13.467/2017, um descalabro para a Saúde dos Trabalhadores.** Ciência & saúde coletiva, v. 24, p. 680-680, 2019.

MATOS, Bianca Silva. **Reforma trabalhista e facultatividade da contribuição sindical: uma análise do setor comerciário da cidade de Salvador-BA.** Revista Estudantil Manus Iuris, v. 2, n. 1, p. 116-130, 2021.

MOURA, Fabricio Santos Müzel de. **Fim da compulsoriedade da contribuição sindical: reforma trabalhista e medida provisória 873/2019.** Revista do Direito do Trabalho e Meio Ambiente do Trabalho, v. 5, n. 1, p. 37-58, 2019.

OLIVEIRA NETO, Alberto Emiliano de. **Contribuições sindicais: modalidades de financiamento sindical e o princípio da liberdade sindical-de acordo com a lei n. 13.467/17 (reforma trabalhista).** 2019.

OLIVEIRA, Roberto Vêras de; GALVÃO, Andreia; CAMPOS, Anderson. **Reforma Trabalhista: impactos imediatos sobre os sindicatos e primeiras reações.** Cadernos do CEAS: Revista crítica de humanidades, n. 248, p. 668-689, 2019.

PAULA, Fernanda Okelomy et al. **Reforma trabalhista.** 2021.

PEREIRA, Maristela Monteiro. **A Central Única dos Trabalhadores-CUT e a contribuição sindical no contexto da Reforma Trabalhista de 2017.** 2020.

PIETROBON, Hélio Kairo Moreira. **As constantes reforma trabalhista: natureza jurídica da contribuição sindical.** 2022.

ROBECK, Dieinifer Larisa. **A contribuição sindical e suas repercussões frente a reforma trabalhista.** 2019.

ROCHA, Debora Cristina de Castro da; ROCHA, Edilson Santos da. **A Reforma Trabalhista e os reflexos do fim da contribuição sindical compulsória nos sindicatos.** Percurso, v. 2, n. 29, p. 134-153, 2019.

SALES, Maria Lúcia Soares de. **Contribuição Sindical: análise da constitucionalidade da Reforma Trabalhista.** Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Direito)-Faculdade Nacional de Direito, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2019.

SANTOS, Gabriel Freitas dos; FILHO, Ronaldo Carvalho SILVA. **Contribuição sindical facultativa: impactos decorrentes da nova reforma trabalhista.** 2021.

SANTOS, Gabriel Freitas dos; SILVA FILHO, Ronaldo Carvalho. **Contribuição sindical facultativa: impactos decorrentes da nova reforma trabalhista.** Revista Eletrônica Organizações e Sociedade, v. 8, n. 10, p. 119-126, 2019.

SCHERER, Clovis. **Diálogo e proteção social: a negociação coletiva após a Reforma Trabalhista.** Reforma trabalhista no Brasil: promessas e realidade.

Campinas: Curt Nimuendajú, p. 181-199, 2019.

SCORSAFAVA, Álysson Feitosa Torquato. **Desafios do Sindicalismo: deveres, vedações e custeio dos sindicatos pós-Reforma Trabalhista.** Boletim Científico Escola Superior do Ministério Público da União, n. 53, p. 167-203, 2019.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil